

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ. СОЦИОЛИНГВИСТИКА

НЕМУДРОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА

Студент 4 курса – Русский язык и литература. Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова, Актюбе, Казахстан

УНГАРБАЕВА ГУЛЬМИРА ИБРАГИМОВНА

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и межкультурной коммуникации, Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова, Актюбе, Казахстан

В научной работе «Молодежный сленг, социолингвистика» говорится о сленге, как неотъемлемой части любого языка, так как охватывает различные сферы общественной жизни. Игнорировать это явление становится невозможным. Одной из характерных черт сленга является использование необычных и порой комичных слов, которые заменяют традиционные выражения, придавая речи яркую эмоциональную окраску. Скорее всего, процессы, происходящие в области сленга на сегодняшний день, будут временными и не закрепятся в языке надолго. Однако, несмотря на это, важно обратить внимание на эти явления, изучить их и зафиксировать на текущем этапе развития языка.

Научная работа состоит из 10 страниц. Содержит 4 схемы. 4 использованных источника.

Ключевые слова: молодежный сленг, речь, сленговая лексика, социальный жаргон, молодежь, школьники.

Цель исследования – провести социолингвистическое изучение особенностей функционирования молодежного сленга в студенческой и школьной среде города Актюбе.

Задачи: 1. Изучить и описать характерные особенности молодежного сленга на основе анализа теоретических работ лингвистов, рассмотреть его в контексте социолингвистического исследования.

2. Определить и классифицировать основные методы формирования и использования молодежного сленга среди студентов и школьников.

3. Проанализировать и выявить особенности использования молодежного сленга в городе Актюбе с учетом региональных факторов.

Актуальность: Сленг - неотъемлемая часть любого языка, так как охватывает различные сферы общественной жизни. Игнорировать это явление становится невозможным. Одной из характерных черт сленга является использование необычных и порой комичных слов, которые заменяют традиционные выражения, придавая речи яркую эмоциональную окраску.

Молодежь представляет собой социально активный слой общества, чье речевое поведение и языковая компетенция оказывают значительное влияние на развитие социальных систем и компонентов языка. Изучение социолекта молодежи, которое интересно как с лингвистической, так и с экстралингвистической точек зрения, требует обращения к ряду научных дисциплин, включая лингвистику, социологию и психологию. Использование молодежного сленга в студенческой и школьной среде связано с эмоционально-психологическими потребностями. Частота употребления и лексический состав сленга зависят от территориальных, социальных, возрастных факторов и являются важными признаками принадлежности индивида к конкретному этапу его развития .

Научная новизна заключается в том, что молодежный сленг учащихся общеобразовательных школ и в студенческой среде впервые рассмотрен на языковом материале новейшего периода в социолингвистическом аспекте на региональном уровне; установлены гендерные различия в употреблении сленгизмов.

Опытно-экспериментальной базой исследования явились Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова, средняя школицей №27, Школа-лицей №23 имени А. Ермакова. Исследованием были охвачены 460 студентов и 180 учеников.

1 Молодёжный сленг: теоретические аспекты научного изучения

Известно, что лексика самая подвижный и переменчивый уровень языка. За очень короткий срок может появиться большое количество неологизмов. Советский и российский лингвист М.В. Панов первым отметил явления характерные для функционирования русского языка нового времени. Он выделил и описал тенденции развития языка - это усиление личностного начала, диалогичность; явления переименования (в широком смысле); динамизм; комбинация контрастных стилистических элементов не только относительно текста, но и словосочетания. Словосочетания постепенно меняли структуру и стали появляться в живой деятельности как стилистические и смысловые противоречия, которые «изменяют, сдвигают смысл слова. Оно становится метонимическим, метафорическим, уменьшает или расширяет значение» [1]. К сожалению, большинство современного общества считает, что строгие языковые нормы не обязательно соблюдать, и обращается с лексикой довольно свободно. Изменения в языковой системе, связанные с социальными изменениями последнего десятилетия, объективно привели к «лексическому взрыву», как говорящие, так и лингвисты справедливо оценивают это своеобразная «языковая революция» или «мощная динамизация» языковой системы, которая полностью разрушает и в то же время обновляет систему [2].

Обращение к проблеме молодежного сленга представляется весьма актуальным, так как этот своеобразный «язык в языке» существует уже не только в устной речи, но в настоящее время все чаще функционирует в СМИ разного рода и жанра. При этом молодежный жаргон в значительной мере берет на себя первичную функцию определенного стиля общения в городской среде. Жаргонный стиль общения отражает особое отношение к жизни, создавая своеобразную противоположность, «философию» сопротивления. Таким образом, сленг следует изучать не только с лингвистической, но и с социологической и социальной психологической точки зрения.

За годы независимости языковая ситуация и строительство в Республике Казахстан, языковая политика нашего государства и его основные направления были изучены в достаточной мере и нашли научно обоснованное решение. В данном направлении следует отметить научные труды ученых:

Б. Хасанұлы, А.Е. Карлинского, М.М. Копыленко, Э.Д. Сулейменовой, З.К. Ахметжановой, Н.Ж. Шаймерденовой, а также молодых исследователей: С.А. Асанбаевой, К.М. Байбосыновой, А. Абасилова и других. Актуальные проблемы и вопросы социальной лингвистики широко обсуждались в научных трудах ученых, изучающих языковое строительство и ситуацию Казахстана [3].

Предметное содержание молодежного сленга имеет явное значение в социальной лингвистике, поскольку эта область изучает язык в контексте социальной среды, включая групповые языки и особенности речевого поведения представителей определенных социальных групп. Она исследует, как социальные условия влияют на выбор средств коммуникации. Молодежный сленг является неотъемлемой частью каждой социальной группы, отражая ценности и особенности определенной субкультуры.

Одним из самых интересных объектов для исследования является использование молодежного сленга в студенческой среде. Именно здесь появляется множество сленговых выражений, и студенты имеют возможность и желание переосмысливать значение стандартных слов, ориентируясь на различные социальные влияния. Через речевую деятельность они идентифицируют себя как часть студенческой общности, выражая ее ценности и идеалы.

К факторам, оказывающим влияние на развитие студенческого сленга, относятся: базовая культура общества, включая его идеалы, мировоззрение и стремления; постоянно

меняющиеся веяния моды; разнообразие средств массовой информации; стремительное развитие глобализации и информатизации, а также процессы, связанные с развитием всемирной сети Интернет. Именно они способствуют расширению границ общения молодежи по всему миру, что ведет к взаимодействию различных международных культур. Все эти сферы в совокупности формируют направление развития молодежного сленга, представляющего собой наиболее динамичную и «продвинутую» часть населения любого общества.

2. Источники и основные способы пополнения сленговой лексики

Молодежный сленг является одним из самых синкретичных феноменов языка и обновляется как и язык в целом, а также как его подсистемы. Это обновление не сводится только к замене старых жаргонных слов новыми, но и затрагивает изменение «веса» различных источников пополнения жаргонизмов. Если в 20-м веке доминировали заимствования из арго преступного мира и сокращения, то в настоящее время они уступили место заимствованиям иноязычных слов, особенно англицизмов. Формирование словаря сленга в студенческой среде происходит за счет тех же источников и средств, которые свойственны языку вообще, разница только в пропорциях и сочетаниях. В целом можно сказать, что пополнение словаря молодежного сленга осуществляется двумя путями: 1) за счет использования ресурсов русского национального языка; 2) за счет заимствований из других языков. Основными источниками пополнения сленговой лексики являются заимствования:

1. Заимствования из литературного языка занимают наибольший объем словаря молодежного сленга. Особенностью лексем, используемых носителями молодежного сленга в результате метафорического и метонимического переосмыслений, является обязательное изменение их семантики, вследствие чего слово или выражение приобретает сниженную коннотативную окраску {по барабану, абсолютно параллельно «безразлично», достать «надоест», отстреляться «сдать экзамен», догонять «понимать», книга отзывов «зачетная книжка», воздушный, прессованный «богатый, при деньгах» и т.д.

Рисунок 1. Источники пополнения лексического запаса молодежного сленга

2. Заимствования из иностранных языков. Основное количество - слова англоязычного происхождения (американизмы), определенное количество словаря сленга занимают заимствования из турецкого, итальянского, немецкого, французского языков: пислик «противный», аптал «глупый», бой френд, кент, френд «друг, приятель», крейзи

«ненормальный», бой «парень», фейс «лицо», ноу проблем «все в порядке», дансить «танцевать», дансинг, дэнс, пати, сейшн «дисотека», вумэн, гёрла «девушка», аривидерчи, чао,хайер «волосы», ахчи, кэши, мани «деньги», рич «дорогой», файф «пять» [4].

3. Молодежный сленг: социолингвистический и гендерный аспекты изучения (анализ результатов анкетирования)

Для проведения экспериментального исследования нами была разработана анкета в Google Forms и распространена через социальные сети. Она носила анонимный характер и позволяла выяснить мнение респондентов по вопросу функционирования сленга в речи местной молодежи, его роли и места в жизни молодых людей; установить в какой степени употребляются те или иные жаргонизмы. Внимание сосредоточено на специфических особенностях лексического запаса ученического и студенческого жаргона, социально-психологической характеристике его носителей и влиянии социального фактора на использование сленга.

Данные, полученные при проведении анкетирования, были проанализированы с помощью методов математической статистики. В виду того, что весь собранный материал составил большой объем, то в нашей работе мы представили лишь часть ярких, характерных примеров лексического состава речи учеников и студентов.

Анализ по итогам ответов на вопрос «Как часто вы используете сленг в речи?» позволяет заметить, что основная часть юношей и девушек, а именно 90% (576), вне зависимости от возраста, используют сленг в своей речи. Остальная часть опрошенных 10% (64) не использует сленг в своей речи. Таким образом, приведенные данные указывают на то, что большинство учащихся общеобразовательных школ и студентов являются носителями исследуемого социолекта, следовательно, употребление сленга широко распространено.

Рисунок 2. Регулярность использования сленга в речи

Нас также интересовало «Для чего вы используете сленгизмы в своей речи?». Выявлено, что наибольшее количество опрошенных и юношей – 49% (137), и девушек 54% (194), также вне зависимости от возраста, «считают, что они делают речь понятной для друзей»; «просто привык(ла)» ответило: юношей – 37% (105) и девушек 35% (127); «уверен(а), что они нужны в речи для связи слов»: юноши – 14% (40), девушки – 11% (37).

Рисунок 3. Цель образования и употребления сленга в своей речи

В результате анкетирования также установлено, что использование сленга противоположным полом вызывает разную оценку с точки зрения избранника или избранницы. Стоит отметить, что на данный вопрос отвечали только студенты вуза. На вопрос: «Какое впечатление произведет владение сленгом на вашу избранницу(ка)?» – 10% опрошенных юношей считают, что впечатление должно быть положительным; 18% респондентов уверены в отрицательном отношении к этому своих избранниц; 36% информантов надеются на нейтральное отношение со стороны противоположного пола и такое же количество (36% опрошенных) затруднились ответить на поставленный вопрос.

Среди опрошенных респонденток опасения по поводу негативного впечатления из-за использования жаргонизмов на их избранников распространены следующим образом: 38% респонденток думают, что это впечатление будет нейтральным, 19% опасаются, что реакция их избранников будет отрицательной, 7% девушек считают, что владение сленгом вызовет положительную реакцию избранника и 36% слабого пола затрудняются ответить на вопрос. Анализ опроса указывает на различия, касающиеся использования сленга юношами и девушками в однополых и противоположных компаниях. По отношению к смешанной, а тем более противоположной по полу компании молодых людей, юноши и девушки одного с ними пола чувствуют себя более раскованно и свободно. На вопрос: «В какой компании вы чаще используете молодежный сленг?» Школьники и студенты ответили:

Рисунок 4. Степень использования молодежного сленга в зависимости от гендерного фактора

Учащиеся общеобразовательных школ употребляют сленг в «мужской» компании 27%, в «женской» – 18%, в «смешанной» – 29% и 26% ответили, что использование сленга не зависит от окружения.

Студенты используют сленг в мужской компании 28% юношей, в женской компании сленг употребляют 12% опрошенных юношей, а в смешанной компании – 29%, для 31% респондентов «сильной половины» состав компании не имеет значения, что связано с недостаточной речевой культурой юношей, не способных варьировать словарным запасом в зависимости от возраста и пола собеседников. В отличие от опрошенных юношей, девушки-студентки используют сленг в смешанной компании чаще – 33%. В данном случае причиной является повышенное желание молодых женщин привлечь к себе внимание мужчин, возможно в этом проявляется подсознательное стремление быть не хуже, а даже лучше противоположного пола. Но наши наблюдения показали, что данное языковое общение со стороны девушек дает обратный эффект, то есть мужчины начинают себя вести по отношению к ним неуважительно, резко, иногда употребляя грубую лексику. Результаты опроса позволяют говорить о том, что чаще в противоположной компании молодые люди используют иные лексические подсистемы для общения.

Анализ, проведенный на основании данных анкетирования и наблюдений, поможет внести вклад в дальнейшее изучение феномена молодежного сленга с разных сторон и способствует пониманию роли молодежного социолекта в структуре современного русского языка как целого. Современный молодежный жаргон города Актобе, его состояние, изменения, активно происходящие в нем, должны быть внимательно изучены и освещены для того, чтобы выработать оценку и рекомендации с точки зрения объективности и исторической целесообразности.

Молодежный сленг представляет собой одну из некодифицированных подсистем современного русского языка. На этом уровне можно наблюдать, как и в какой мере языковые явления соотносятся с изменениями, происходящими в социальной жизни общества.

Молодежная речь является неоднородным и быстро развивающимся социальным жаргоном, которым пользуется значительная часть населения. Несмотря на свою разнородность, многие ученые считают, что существует различие в групповом и региональном употреблении молодежного сленга. Используя весь арсенал общезыковых средств, молодежный сленг включает в себя и специфические элементы, способные задавать направления обновления как разговорной, так и литературной речи. Скорее всего, процессы, происходящие в области сленга на сегодняшний день, будут временными и не закрепятся в языке надолго. Однако, несмотря на это, важно обратить внимание на эти явления, изучить их и зафиксировать на текущем этапе развития языка.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Панов М.В. Из наблюдений над стилем сегодняшней периодики // Язык современной печати. - М.: Русский язык, 1989. - С. 23-28.
2. Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка. - М.: Наука. 1984. - С. 79-85.
3. Айтеке К.А. Социолингвистические исследования в Казахстане: основные проблемы поиска и формирования новых возможностей. [Электронный ресурс] - URL: [https://doi.org/10.14258/ralj\(2022\)4.7](https://doi.org/10.14258/ralj(2022)4.7) (дата обращения 09.08.2025).
4. Гареева Л.М. Современный молодежный сленг: его источники и разновидности. [Электронный ресурс] - URL: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.9.111.095> (дата обращения 08.07.2025).